

Микитчук М.Д.
Москва, ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ

ПОМОЩЬ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ: ДЕТЕРМИНАЦИЯ КОЛЛАБОРАТИВНОГО МЕХАНИЗМА

Преодоление разрывов в социально-экономическом развитии различных регионов мира, несомненно, является первостепенной компонентой устойчивого роста всеобщего благосостояния. Несмотря на интенсивное формирование и развитие социально-экономической поддержки глобального уровня и многократный пересмотр принципов международных соглашений в сторону гарантированной равнозначности выигрышей всех участников, рост межстранового неравенства удается лишь сдержать, но не преодолеть. Вопрос эффективности международной помощи остается остро актуальным.

Одним из направлений проблематики является *анализ мотивации донора*, который сконцентрирован в исследовательской традиции на двух аспектах. Во-первых, большой спектр литературы анализирует связанную помощь: исследуются потоки помощи с явным интересом (прежде всего экономическим) донора и оцениваются эффекты «эксплуатации» реципиента для обеих экономик, преимущественно, на качественном уровне. Классическим примером является изучение экономико-политических решений Китая в отношении стран Азии и Африки (напр., Кашин и др., 2017). Также в статьях исследуется отрицательное влияние помощи Великобритании, Франции, США, Канады, Японии и Южной Кореи на бывшие колонии и регионы влияния. Однако в последнее время появляются и доказательства наличия обратных, положительных, эффектов связанной помощи на эмпирическом (Jeong, 2018) и теоретическом уровнях (Kim et al., 2016). Второе направление изучения мотивации донора – выявление индикаторов альтруистического намерения помощи: в исследованиях тестируются цикличность перечислений, динамика количества гуманитарной и продовольственной помощи, склонность донора к льготным кредитованиям реципиента и некоторые другие показатели (Adelman et al., 2016; Gulrajani et al., 2019).

Исследование вопроса с позиции философии сотрудничества позволяет поставить качественно новые задачи в проблематике (Полтерович, 2018), в частности, *задачу социально-экономической детерминации альтруистической составляющей помощи*. Выявление факторов формирования данного коллаборативного механизма (несвязанной помощи) важно не только для понимания причин эффективности трансфертов некоторых доноров, но и для дальнейшего изучения взаимосвязанных проявлений сотрудничества, гарантирующих устойчивость мира всеобщего благосостояния.

Таблица 1

Исследуемые переменные: источники, пояснения

Источник: расчеты автора

Индекс (название, источник)	Пояснение
Всемирный индекс благотворительности (<i>World Giving Index</i> , WGI), https://www.cafonline.org/	Индекс личной (частной) благотворительности (агрегированный показатель: более высокий балл соответствует большей склонности к альтруизму)
«Я считаю толерантность и уважение к другому человеку важными личностными качествами», https://www.worldvaluessurvey.org/	Мера толерантности (опросы, % всех положительных ответов)
Индекс человеческого капитала, https://www.worldbank.org/	Агрегированный расчетный показатель, отражающий доступность здравоохранения и образования
Индекс отсутствия политических свобод, https://freedomhouse.org/	Агрегированный расчетный показатель, отрицательная мера политической свободы: более высокое значение индекса соответствует более высокой степени авторитарности (тоталитарности) режима
Индекс гендерного неравенства, http://hdr.undp.org/	Агрегированный расчетный показатель – отрицательная мера гендерного равенства
Явка на выборы, https://www.idea.int/	Мера политической активности (явка на выборы, % населения)
Инновационное развитие, http://hdr.undp.org/	Процент ВВП на инновационное развитие
Социальные расходы, https://stats.oecd.org/	Процент ВВП на социальные нужды государства
ВВП на душу населения, https://www.imf.org/	ВВП на душу населения в постоянных ценах
Экономическое неравенство, http://hdr.undp.org/	Неравенство в распределении доходов (агрегированный показатель, рассчитанный на основе индекса Аткинсона, что позволяет учесть социальную чувствительность к изменениям дохода)
«Я доверяю незнакомому человеку», https://www.worldvaluessurvey.org/	Уровень обобщенного межличностного доверия (опросы, % всех положительных ответов)
«Я считаю религию важной составляющей жизни», https://www.worldvaluessurvey.org/	Мера религиозности общества (опросы, % всех положительных ответов)
«Я чувствую себя счастливым человеком», https://www.worldvaluessurvey.org/	Мера счастья (опросы, % всех положительных ответов)
«Я ощущаю себя частью местного сообщества», https://www.worldvaluessurvey.org/	Показатель, характеризующий ощущение причастности к коллективу (коллективизм) – отрицательная мера индивидуализма (опросы, % всех положительных ответов)
Чистая Официальная помощь в целях развития (далее: ОПР; <i>Net Official Development Assistance</i> , ODA), https://data.oecd.org	Общий объем ОПР, который жертвует страна-донор всем реципиентам за 1 год (%ВНД донора)
Программная помощь, https://data.oecd.org	Объем ОПР, который жертвует страна-донор всем реципиентам за 1 год по официальным программам развития (%ВНД донора)
Помощь самым бедным реципиентам, https://data.oecd.org	Объем ОПР, который жертвует страна-донор всем самым бедным реципиентам, по классификации ОЭСР, за 1 год по программам развития (%ВНД донора)
Продовольственная помощь, https://data.oecd.org	Общий объем продовольственной помощи, который жертвует страна-донор всем реципиентам за 1 год (%ВНД донора)
Благоориентированная помощь (<i>Principle Aid Index</i> , PAI), https://odi.org	Расчетная оценка общего объема ОПР (который жертвует страна-донор всем реципиентам за 1 год) с учетом 12 индикаторов мотивации донора (балл [0,100], большему значению соответствует более высокая степень альтруизма)

Для определения факторов формирования альтруистического мотива в оказании помощи развивающимся странам были использованы показатели для 18 стран-доноров, характеризующихся различным уровнем развития коллаборативных механизмов, за период 2010–2019 гг.¹ (Таблица 1).

Детерминация альтруистической компоненты международной помощи закономерно сопровождалась многоступенчатым предварительным анализом: пропущенные значения для объемов ОПР были обращены в ноль, для индексов социально-экономического развития – восстановлены линейной аппроксимацией или дублированием показателей в рамках одной волны измерения; проблемы двусторонних связей разрешались методом двухшагового МНК или сдвигом значений факторов на один временной такт; для сильно закоррелированных показателей были введены композитные переменные, полученные методом главных компонент.

Кроме того, важно заметить, что для решения задачи детерминации коллаборативного механизма тестирование объемов Официальной помощи в целях развития требовало предшествующего отделения альтруистической составляющей, а регрессирование непосредственно Благоориентированной помощи не позволяло учесть возможную дихотомию эффектов некоторых факторов. Данные условия обусловили первоначальный, промежуточный, анализ ОПР и последующий, проверочный, для РАІ – при сравнительном подходе (Таблица 3).

Основным инструментом обнаружения *факторов альтруистической части Официальной помощи* являлись дамми-переменные на принадлежность стран к подгруппам. Кластерный анализ был проведен агломеративным способом с использованием метрики Гауэра, которая позволила распределить доноров в зависимости от степени альтруистического намерения в ОПР, сформировав агрегированный по времени рэнкинг. В качестве показателей использовались данные о программной и продовольственной помощи, помощи самым бедным реципиентам за 2010–2019 гг. – три наиболее ярких индикатора альтруистического намерения (Gulrajani et al., 2019). В подгруппу стран, наиболее склонных к альтруистическому мотиву, вошли Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды; в промежуточный блок – Швейцария, Финляндия, Исландия, Великобритания; в кластер наименее альтруистичных попали Австралия, Новая Зеландия, Германия, США, Франция, Австрия, Италия, Испания, Корея, Япония. Добавление дамми осуществлялось с контролем статистических характеристик гетероскедастичности регрессии при намеренном исключении традиционно необходимой эконометрической поправки. Данное применение фиктивных переменных выявило искомую

¹ Кроме показателя Благоориентированной помощи, который охватывает только 2013–2018 гг.

детерминацию реализации *сотрудничества*, а не государственного (геополитического и геоэкономического) интереса в ОПР – таким образом была определена фундаментальная роль частного альтруизма (Модель 5).

Таблица 2

Матрица корреляций (18 доноров, 2010–2019 гг.).

Источник: расчеты автора

	ODA	WGI	ВВП на душу	Технологическое развитие	Авторитаризм	Коллективизм	Толерантность	Политическое участие	Доверие	Счастье	Религиозность общества	Социальное благосостояние	Социальные расходы
ODA	1,0												
WGI	0,9	1,0											
ВВП на душу	0,4	0,6	1,0										
Технологическое развитие	0,0	0,3	0,2	1,0									
Авторитаризм	-0,3	-0,3	-0,1	0,4	1,0								
Коллективизм	-0,1	-0,4	0,1	0,2	0,1	1,0							
Толерантность	0,6	0,6	0,5	-0,3	-0,5	-0,2	1,0						
Политическое участие	0,3	0,3	-0,1	-0,2	0,0	-0,1	0,2	1,0					
Доверие	0,6	0,6	0,5	-0,1	-0,3	-0,2	0,7	0,3	1,0				
Счастье	0,4	0,5	0,3	-0,3	-0,2	-0,1	0,6	0,1	0,5	1,0			
Религиозность общества	-0,5	-0,4	-0,0	-0,1	0,3	0,0	-0,5	-0,1	-0,3	-0,2	1,0		
Соц.благосостояние ²	0,4	0,3	0,0	0,3	-0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-0,7	1,0	
Социальные расходы	0,3	0,2	-0,1	-0,2	-0,4	-0,1	0,3	0,1	0,2	-0,2	-0,1	0,1	1,0
PAI ³	0,6	0,7	0,8	0,6	-0,3	-0,5	0,6	0,4	0,6	0,6	-0,6	0,4	-0,0

Проверочная система уравнений, регрессии для Благоориентированной помощи подтвердили, что одной из главных компонент в определении альтруистической части ОПР является культура индивидуального альтруизма, а также набор явных и скрытых факторов ее формирования (Микитчук, 2022), характерный для развитых стран – политическое участие, счастье, приоритезация инновационно-технологического развития (Модели 4, 8). Кроме того, корреляционный анализ (Таблица 2) указывает, что альтруистическое намерение Официальной помощи также косвенно определяют и другие детерминанты частного альтруизма – толерантность, доверие и социальное благосостояние.

² Расчетный показатель, полученный методом главных компонент (далее: МГК) из переменных гендерного и экономического неравенства и индекса человеческого капитала. Процент объясненной дисперсии более 87%.

³ Корреляционный ряд для переменной PAI рассчитан по урезанной выборке (18 доноров, 2013–2018 гг.).

Таблица 3

Оценки моделей панельных регрессий

Источник: расчеты автора

<u>Зависимая переменная</u>	Модель 1 Тестирование набора основных детерминант для ODA, pooled	Модель 2 Последовательное исключение переменных из Модели 1 и добавление дамми, pooled	Модель 3 Дополнительное исследование Авторитаризма, pooled	Модель 4 Тестирование рекурс. сист. для ODA (Модели 5-6) и PAI (Модель 8), первый шаг МНК, pooled	Модель 5 Тестирование рекурсивной системы для ODA, второй шаг МНК, pooled	Модель 6 Модель 5 с добавлением дамми, pooled	Модель 7 Тестирование основных детерминант для PAI, pooled	Модель 8 Последовательное исключение переменных из Модели 7, pooled
	ODA	ODA	ODA	WGI	ODA	ODA	PAI	PAI
WGI (расч.: Модель 4)					0,022*** (0,003)	0,009** (0,002)	-0,051 (0,028)	0,073** (0,026)
ВВП на душу населения	0,013*** (0,003)	0,004* (0,001)	0,764*** (0,185)		0,013*** (0,001)	0,007*** (0,001)	0,140*** (0,036)	0,160*** (0,038)
Технологическое развитие	0,010 (0,023)						1,842*** (0,340)	1,979*** (0,335)
Авторитаризм	-0,012 (0,070)		-18,383*** (5,386)				-3,442** (1,025)	-3,678*** (0,872)
Коллективизм	-0,001 (0,002)						0,118*** (0,026)	
Толерантность	-0,001 (0,003)						0,028 (0,023)	
Политическое участие	0,006*** (0,001)		0,515*** (0,136)	0,152*** (0,065)			0,057** (0,021)	
Доверие	0,002 (0,001)						0,014 (0,017)	
Счастье	0,018*** (0,005)			1,027* (0,197)			0,141* (0,064)	
Религиозность общества	-0,004* (0,002)	-0,002* (0,000)			-0,007*** (0,001)	-0,004*** (0,000)	0,012 (0,018)	
Социальное благосостояние	0,063*** (0,016)						0,009 (0,126)	
Социальные расходы	0,016*** (0,003)	0,004*** (0,001)			0,018*** (0,002)	0,013*** (0,001)	-0,151** (0,51)	
Наиб. альтруистичн. страны			31,604*** (4,592)			0,378*** (0,035)		
Средн. альтруистичн страны		-0,356*** (0,032)						
Наим. альтруистичн. страны		-0,515*** (0,033)	-19,296*** (3,514)					
Константа	-3,020*** (0,525)	0,447*** (0,096)	36,343* (15,875)	-62,171*** (17,985)	-1,289*** (0,181)	-0,523*** (0,156)	6,421 (7,659)	7,400*** (1,617)
Наблюдения	n=18,t=10	n=18,t=10	n=18,t=10	n=18,t=10	n=18,t=10	n=18,t=10	n=18,t=6	n=18,t=6
Adj. R-squared	0,63	0,78	0,72	0,17	0,58	0,75	0,75	0,66
F-stat / P-value	28,69 / 0,0	124,4 / 0,0	94,08 / 0,0	18,29 / 0,0	62,68 / 0,0	108,5 / 0,0	83,84 / 0,0	67,48 / 0,0
pFtest		✓	✓	✓	✓	✓		✓
PlmTest		✓	✓	✓	✓	✓		✓
VIF	<3	<3	<3	<2	<2	<2	<4	<3
BP-test / P-val	×/0,0	✓/ 0,23	✓/ 0,08	✓/ 0,68	✓/ 0,08	✓/ 0,68	✓/ 0,06	✓/ 0,74
T. Чоу/ P-value		✓/ 0,0	✓/ 0,0			✓/ 0,0		

При этом, согласно регрессионному анализу PAI, на рост альтруистической составляющей влияют и экономическое благосостояние донора, и демократичность режима. Однако значимость показателей в регрессиях, объясняющих Официальную помощь с дамми-переменными, подтверждает гипотезу о возможной неоднозначности эффекта, в частности, о воздействии этих факторов на рост и «эгоистической» части ОПР. Возможность дихотомического эффекта не противоречит новым тезисам в дискуссии о феномене консенсуса в экономической и политической системах (Полтерович, 2018), однако требует серьезной эмпирической проверки в будущем.

Выявленная фундаментальная роль культуры индивидуального альтруизма подтверждает теоретические выводы философии сотрудничества и требует дальнейшего исследования вопросов эффективности донора с высоким уровнем частного альтруизма.

Список использованной литературы:

- 1.Кашин В. Б., Королев А. С., Пятачкова А. С. (2017). Китайская политика помощи зарубежным странам: основные принципы и направления, *Китай в мировой и региональной политике*, 22, 204–218.
- 2.Микитчук М. Д. (2022). Факторы формирования альтруистического поведения, *Экономика и математические методы*, 58, 3, 28-44.
- 3.Полтерович В. М. (2018). К общей теории социально-экономического развития. Часть 2. Эволюция механизмов координации. *Вопросы экономики*, 12, 77-102.
- 4.Adelman C., Barnett, J. N., Riskin E. (2016). *Index of global philanthropy and remittances*. Available at: <https://s3.amazonaws.com/media.hudson.org/>
- 5.Gulrajani L., Calleja R. (2019). *The principles aid index*. Available at: <https://principled-aid-index.odi.digital>
- 6.Jeong S. (2018) A Study on the Impact of South Korea's Official Developmental Assistance Policy toward Vietnam, *Modern Economy*, 9, 1439-1451.
- 7.Kim S.K., Kim Y.H. (2016). Is tied aid bad for recipient countries? *Economic Modelling*, 53, 289-301.